

Türkiye’de Oyunculuk Üzerine Yapılmış Olan Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyografik İncelenmesi

Yıldız Gözde MURATOĞLU^{1*}

¹ Erzurum Devlet Tiyatrosu, Erzurum, Türkiye

² Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Erzurum, Türkiye

Makale Bilgisi

Geliş Tarihi: 15.09.2025
Kabul Tarihi: 23.09.2025
Yayın Tarihi: 30.09.2025

Keywords:
Oyunculuk,
Yüksek Lisans Tez,
Bibliyografik.

ÖZET

Bu araştırma, Türkiye’de başlığında “oyunculuk” ifadesi geçen yüksek lisans tezlerini bibliyografik açıdan incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yapılan tarama sonucunda ulaşılan 106 tezden erişime açık olan 96’sı değerlendirilmiştir. Araştırma betimsel nitelikte olup bibliyografik yöntem kullanılmış, veriler üniversite, enstitü, anabilim/anasanat dalı, yıl, dil, amaç, yöntem ve bulgular kriterleri çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Bulgulara göre, en fazla tez Bahçeşehir, Kadir Has ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde hazırlanmış; tezlerin büyük çoğunluğu Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmüştür. Anabilim dalları incelendiğinde ise İleri Oyunculuk ve Sahne Sanatları ön plana çıkmıştır. Yıllara göre dağılım incelendiğinde özellikle 2019 sonrası tez sayısında artış gözlemlenmiştir. Çalışmaların %93,8’i Türkçe yazılmıştır. Bununla birlikte, tezlerin büyük bölümünde amaç, yöntem ve bulgular bölümlerinin eksik olduğu, araştırma yöntemlerinin açıkça belirtilmediği saptanmıştır. Çoğunluğu derleme niteliğinde olan bu çalışmalar, bilimsel yöntem açısından yetersizlikler taşımaktadır. Araştırma, Türkiye’de oyunculuk alanındaki lisansüstü tezlerin genel durumunu ortaya koyarak, bilimsel standartların geliştirilmesi ve gelecekteki çalışmalara rehberlik edilmesi açısından önem taşımaktadır.

A Bibliographic Analysis of Master’s Theses on Acting in Turkey

Article Info

Received: 15.09.2025
Accepted: 23.09.2025
Published: 30.09.2025

Keywords:
Acting,
Master's Thesis,
Bibliographical.

ABSTRACT

This study aims to conduct a bibliographic analysis of master’s theses in Turkey that include the term “acting” in their titles. Within the scope of the research, 106 theses were identified through the Council of Higher Education Thesis Center, of which 96 with open access were examined. The study employed a descriptive design based on bibliographic methods, classifying the data according to university, institute, department, year, language, purpose, method, and findings. The results indicate that the highest number of theses were produced at Bahçeşehir, Kadir Has, and Dokuz Eylül Universities, with the majority conducted within Social Sciences Institutes. Among academic fields, Advanced Acting and Performing Arts were the most common. The distribution by years revealed a notable increase in studies after 2019, while 93.8% of the theses were written in Turkish. However, it was also found that most theses lacked explicit purpose, method,

and findings sections, and research methodologies were not clearly stated. The majority of the studies were literature reviews, which highlights methodological weaknesses. This research sheds light on the general state of graduate theses on acting in Turkey and emphasizes the need for adherence to scientific standards, providing guidance for future academic work in the field.

Atıf: Muratoğlu, Y., G. & Özhancı, E. (2025). Türkiye’de Oyunculuk Üzerine Yapılmış Olan Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyografik İncelenmesi. *Musartia Journal*, 1(1), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17184778>

***Sorumlu Yazar:** Yıldız Gözde Muratoğlu, muratoglu.n8@gmail.com

Giriş

Oyunculuk, tiyatro, sinema, televizyon ve diğer sahne sanatları alanlarında ses, jest, mimik ve vücut dilini kullanarak farklı bir karakter veya rolü canlandırma sanatıdır. Oyuncu, bir metnin ya da senaryonun duygusal ve dramatik yapısını izleyiciye sunar. Bu süreç, hem teknik bilgi hem de yaratıcı bir ifade biçimi gerektirir. Bir oyuncunun rolünü başarılı bir şekilde canlandırabilmesi için yalnızca fiziksel yetenekler değil, duygusal zekâ ve entelektüel anlayış da önemlidir.

Oyunculuk, insanın duygusal, zihinsel ve fiziksel sınırlarını aşarak bir karakteri hayata geçirmesi sürecidir. Bu süreç, sadece bir performans sergilemeyi değil, aynı zamanda derin bir anlayış, empati ve teknik bilgi gerektirir. Oyunculuk, tarihsel olarak tiyatrodan sinemaya, televizyondan dijital platformlara kadar geniş bir alanda yer alır ve her bir alanın kendine özgü gereksinimlerine sahiptir.

Oyunculuk, ilk olarak Antik Yunan’da, dini törenlerdeki ritüel performanslarıyla başlamış ve zamanla tiyatroya dönüşmüştür. Aristoteles’in *Poetika* adlı eserinde tiyatro ve dramayı, insan doğasını anlamak ve anlatmak için önemli araçlar olarak tanımlaması, oyunculuğun tarihsel temelini atmıştır. Aristoteles’in *mimesis* (taklit) kavramı, oyunculuğun temellerine ışık tutan bir anlayışı ortaya koymuştur. Oyunculuk, insanları ve insan davranışlarını taklit etme üzerine kuruludur. Bu durum, oyuncunun duygusal ve zihinsel bir yolculuğa çıkmasını gerektirir.

Ortaçağ’dan itibaren, oyunculuk özellikle dini drama ve halk tiyatrosu ile yayılmıştır. Ancak modern oyunculuk anlayışı, Konstantin Stanislavski’nin (1863-1938) tiyatro dünyasında devrim yaratmasıyla şekillenmiştir. Stanislavski, oyunculuğun teknik bir sanat olması gerektiğini savunmuş ve oyuncunun rolüne girmesi için içsel bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem, oyuncunun karakterle empati kurarak duygusal bir bağ oluşturmasına dayandırılmıştır (Stanislavski, 1936). Stanislavski Sistemi, oyuncunun rolünü anlaması, duygusal ve entelektüel olarak hazırlık yapması gerektiğini vurgulamaktadır.

Oyunculğun Temel Bileşenleri

Karakter Analizi: Bir oyuncu, canlandıracağı karakteri anlamalıdır. Karakterin geçmişi, kişisel özellikleri, duygu durumları ve toplumla olan ilişkileri gibi unsurlar derinlemesine incelenir. Bu analiz, oyuncunun rolüne en doğru şekilde bürünmesini sağlar.

Duygusal Hazırlık ve Empati: Oyunculuk, duygusal bir yolculuktur. Oyuncular, karakterlerinin hislerini içselleştirip, izleyicinin empati kurabileceği şekilde yansıtırlar. Duygusal hazırlık, oyuncunun bu empatiyi kurabilmesi için gereklidir. Empati, oyuncunun izleyiciye gerçekçi bir deneyim sunmasını sağlar.

Fiziksel ve Sözlü İfade: Bir oyuncunun beden dili ve ses kullanımı, karakterin duygularını ve düşüncelerini ifade etmede önemli araçlardır. Fiziksel ifade, jestler, mimikler ve duruş gibi unsurlar üzerinden karakterin ruh halini yansıtabilirken, sözlü ifade ise kelimelerin doğru tonlamasıyla duyguların derinliğine iner.

Yaratıcılık ve Doğaçlama: Oyunculuk, metnin ötesine geçip karakterin ve hikayenin sınırlarını genişletmeyi gerektirebilir. Yaratıcılık, bir oyuncunun rolünü yalnızca yazılı senaryoya sadık kalarak değil, aynı zamanda karakterini kendi içsel yorumuyla şekillendirerek canlandırabilmesidir. Doğaçlama, oyuncunun anlık yaratıcı gücüyle sahnede farklı ve özgün anlar yaratmasını sağlar.

Oyunculuk Teknikleri

Oyunculuk, çeşitli tekniklerle şekillenir. En önemli yöntemlerden biri Stanislavski'nin geliştirdiği yöntemlerdir. Rus tiyatrocusu Konstantin Stanislavski'nin geliştirdiği bu sistem, oyuncunun içsel dünyasını keşfetmesi ve rolü tamamen benimsemesi gerektiği üzerine yoğunlaşır. Bu sistemde, oyuncunun karakterin düşünce ve duygularını anlayarak rolüne tamamen odaklanması sağlanır.

Stanislavski'nin geliştirdiği yöntemlerden sonra, bu alandaki en önemli tekniklerden biri, Lee Strasberg tarafından popüler hale getirilen Method Acting (Metod Oyunculuğu) olmuştur. Strasberg, oyuncunun gerçek yaşam deneyimlerini ve duygusal hatıralarını kullanarak rolünü içselleştirmesi gerektiğini savunmuştur. Strasberg'e göre, oyuncu, yalnızca sahnede oynadığı karakterin duygusal tepkilerini taklit etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi içsel dünyasını da kullanarak o duyguları gerçek anlamda yaşmalıdır (Strasberg, 1987). Method acting, oyuncunun gerçek hayattan izler taşıyan bir karakteri içselleştirerek, o duyguları gerçekten yaşaması gerektiğini savunur. Lee Strasberg, bu yöntemi geliştirerek oyuncunun duygusal ve fiziksel hazırlığını derinleştirir.

Bir başka önemli oyunculuk tekniği ise Sanford Meisner tarafından geliştirilen Meisner Tekniği'dir. Meisner, oyuncunun yalnızca duygusal değil, aynı zamanda fiziksel bir yanıt vermesi gerektiğini savunur. Bu teknikte, oyuncular doğrudan birbirlerine tepki verir ve içsel düşüncelerinden ziyade birbirlerinin hareketlerine ve sözlerine yanıt verirler. Bu yöntem, oyuncuların doğal ve doğrudan bir performans

sergilemelerini sağlar (Meisner, 1987). Sanford Meisner, oyuncunun doğrudan etkileşim yoluyla anlık duygularını ifade etmesini savunur. Bu teknikte, oyuncu sürekli olarak partneriyle etkileşim halinde olup, anı yaşamak ve rolünü buna göre şekillendirmek üzerine yoğunlaşır.

Oyunculüğün Psikolojik Boyutu

Oyunculuk, yalnızca teknik beceriler gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda psikolojik bir süreçtir. Bir oyuncu, karakterin duygusal dünyasına girmeli ve onu içselleştirmelidir. Bu, bazen oyuncular için duygusal açıdan zorlayıcı bir süreç olabilir. Oyunculuk, bazen kişisel sınırları zorlayan bir sürece dönüşebilir. Karakterin travmalarını, sevinçlerini, korkularını yaşarken, oyuncunun kendi psikolojik sınırlarını zorlaması gerekebilir. Bu, oyuncunun profesyonellik ve dayanıklılıkla başa çıkmasını gerektirir.

Oyunculuk üzerine yapılan araştırmalar, bu mesleğin psikolojik açıdan büyük zorluklar sunduğunu göstermektedir. Örneğin, bir oyuncunun karakterinin duygusal durumunu “gerçekten” yaşaması, onun bu duygularla başa çıkma becerisini geliştirmesini gerektirir. Bu bağlamda, duygusal zeka ve empati gibi beceriler, başarılı bir oyunculuk için temel unsurlar olarak kabul edilir. Goleman (1995), duygusal zekanın, kişisel ve profesyonel başarımın temel unsurlarından biri olduğunu savunmuş ve bu kavramın oyunculuk için de geçerli olduğunu vurgulamıştır.

Oyunculuk ve İzleyici İlişkisi

Oyunculuk, yalnızca sahnede gerçekleşen bir süreç değildir; izleyiciyle güçlü bir bağ kurma sanatıdır. İzleyici, bir oyuncunun duygusal yolculuğuna tanıklık eder ve bu tanıklık, onları derinden etkileyebilir. İzleyicinin tepkileri, oyuncunun performansını şekillendirir. Başarılı bir oyunculuk, izleyiciyi hikayeye dâhil eder, onları karakterle birlikte bir yolculuğa çıkarır.

Oyunculüğün Toplumsal ve Kültürel Boyutları

Oyunculuk, sadece bireysel bir ifade biçimi değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olgudur. Bir oyuncu, toplumun aynası gibi davranarak, toplumsal sorunları, insan ilişkilerini ve kültürel normları sahnede yansıtır. Oyunculuk, toplumsal değişimlere de tanıklık eder. Brecht, tiyatrodaki izleyiciyi pasif bir şekilde izlemektense, onları aktif düşünmeye teşvik etme amacını gütmüştür. Onun epik tiyatro anlayışı, izleyiciyi sürekli olarak eleştirel düşünmeye yönlendiren bir yaklaşımı savunur (Brecht, 1957).

Türkiye’de Oyunculuk Eğitimi

Türkiye’de üniversite düzeyinde oyunculuk eğitimi 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nın kurulmasıyla başlar. Bu konservatuarın ardından Devlet Tiyatroları’nda, Şehir Tiyatroları’nda ve yeni gelişmekte olan sinema sektöründe oluşan oyuncu ihtiyacını karşılamak için diğer büyük şehirlerde de oyunculuk lisans programları oluşturulmuştur. Ankara’nın ardından İstanbul, İzmir, Eskişehir, Erzurum,

Konya, Adana, Antalya gibi şehirlerde kurulan Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuvarların çatısı altında oyunculuk eğitimi günümüzde yirmi devlet üniversitesinde aktif olarak yer almakta ve her geçen yıl bir yenisi açılmaya devam etmektedir (Kocabıyık & Erdenk, 2022).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın amacı başlığında “oyunculuk” ifadesi geçen yüksek lisans tezlerini çeşitli değişkenler (üniversite, enstitü, anabilim dalı, yıl, dil, amaç, yöntem, bulgular, kullanılan yöntem, konu) açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda verilen alt problemlere cevap aranacaktır.

1. Başlığında “oyunculuk” ifadesi geçen yüksek lisans tezlerinin bibliyografik dağılımı (üniversite, enstitü, anabilim dalı, yıl, dil) ne durumdadır?
2. Başlığında “oyunculuk” ifadesi geçen yüksek lisans tezlerinin bilimsel kriterler açısından dağılımı (amaç, yöntem, bulgular) ne durumdadır?

Bu araştırma, oyunculukla ilgili yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin bibliyografik özelliklerinin belirlenmesi ve oyunculuk üzerine ileride yapılacak olan yeni çalışmalara ışık tutması açısından önemlidir.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, verilerin toplanması ve verilerin analizi hakkında bilgilere yer verilecektir.

Araştırmanın Modeli

Araştırma betimsel bir çalışma olup literatür taramasına dayalı bibliyografik yöntemle yapılmıştır. Betimsel araştırma, verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlamaktır (Büyüköztürk vd., 2013, s. 22). Bibliyografya çalışmaları, ait olduğu bilim dalının vazgeçilmez kaynaklarıdır. Değişik yayınlarda ve çeşitli kütüphanelerde bulunan, belli bir konuya, belli bir yazara veya belli bir coğrafyaya ait günlük çalışmaların bir araya getirilerek, içeriklerinin belirli ipuçları aracılığı ile düzenlendiği bu çalışmalar, bilgiye ulaşma konusunda rehberlik yaparak, araştırmacının yolunu aydınlatır (Tuna, 2017, s. 126).

Araştırmada, oyunculuk üzerine yapılmış yüksek lisans tezleri; üniversitelere, enstitü türüne, anabilim dallarına, yıllara, amaç bölümlerine, yöntem bölümlerine, bulgular bölümlerine ve kullanılan yöntem bölümlerine göre tasnif edilmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırmada veriler toplanırken öncelikle “YÖK Ulusal Tez Merkezi” üzerinden “oyunculuk” anahtar kelimesiyle yüksek lisans tezleri taranmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde Türkiye’de “Oyunculuk” anahtar kelimesi ile yapılmış olan toplam 106 yüksek lisans tezi bulunmuştur. YÖK Ulusal Tez Merkezi

veri tabanında “oyunculuk” anahtar kelimesi kullanılarak yapılan tarama sonucunda, ulaşılan 10 adet teze erişim kısıtlı olduğu için çalışma kapsamı dışında bırakılmış ve açık erişim izni bulunan 96 tez incelenmiştir.

Verilerin Analizi

Toplanan veriler belirlenen bibliyografik parametrelere (üniversite, enstitü, anabilim dalı, yıl, dil, amaç, yöntem, bulgular, kullanılan yöntem) göre içerik analizine tabi tutulmuş, içerik analizi sonuçları nicel verilere dönüştürülmüştür. Daha sonra SPSS 20.0 programına aktarılan veriler betimsel istatistik yöntemlerden frekans ve yüzde ile analiz edilmiştir.

Bulgular

Bu bölümde, araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmalara ait bulgular, alt problemlere göre tablolar halinde sunulmuş ve tablolara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Bu bölümde araştırmanın birinci alt problemi olan “Başlığında “oyunculuk” ifadesi geçen yüksek lisans tezlerinin bibliyografik dağılımı (üniversite, enstitü, anabilim dalı, yıl, dil) ne durumdadır?” sorusuna cevap aranacaktır.

Araştırmada ilk olarak oyunculuk üzerine yapılmış yüksek lisans tezlerinin üniversitelere göre dağılımlarına bakılmıştır. Tablo 1’de oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin üniversitelere göre dağılımları verilmiştir.

Tablo 1

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin üniversitelere göre dağılımı

Üniversite	f	%	Üniversite	f	%
Bahçeşehir Üniversitesi	13	13,5	İstanbul Bilgi Üniversitesi	2	2,1
Kadir Has Üniversitesi	12	12,5	Marmara Üniversitesi	2	2,1
Dokuz Eylül Üniversitesi	10	10,4	Yeditepe Üniversitesi	2	2,1
Haliç Üniversitesi	7	7,3	Akdeniz Üniversitesi	1	1,0
İstanbul Üniversitesi	6	6,3	Başkent Üniversitesi	1	1,0
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	6	6,3	Gazi Üniversitesi	1	1,0
Anadolu Üniversitesi	5	5,2	İnönü Üniversitesi	1	1,0
Atatürk Üniversitesi	5	5,2	İstanbul Gelişim Üniversitesi	1	1,0
Kocaeli Üniversitesi	4	4,2	İstanbul Şehir Üniversitesi	1	1,0
Bursa Uludağ Üniversitesi	3	3,1	İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi	1	1,0
Maltepe Üniversitesi	3	3,1	Ordu Üniversitesi	1	1,0
Ankara Üniversitesi	2	2,1	Süleyman Demirel Üniversitesi	1	1,0
Çukurova Üniversitesi	2	2,1	Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	1	1,0
İstanbul Aydın Üniversitesi	2	2,1	Toplam	96	100

Tablo 1'e göre, Türkiye'de oyunculuk ile ilgili en çok yüksek lisans tezinin Bahçeşehir Üniversitesi'nde (%13.5) yapıldığı görülmektedir. Daha sonra en fazla çalışma Kadir Has Üniversitesi (%12.5) ve Dokuz Eylül Üniversitesinde (%10.4) yapılmıştır.

Şekil 2

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin üniversitelere göre dağılım grafiği

Türkiye'de oyunculukla ilgili yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin enstitülere göre dağılımına ilişkin dağılımları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin enstitülere göre dağılımı

Enstitü	f	%
Sosyal Bilimler Enstitüsü	54	56,3
Güzel Sanatlar Enstitüsü	19	19,8
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	16	16,7
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	3	3,1
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	2	2,1
Lisansüstü Programlar Enstitüsü	2	2,1
Toplam	96	100

Tablo 2'deki veriler, Türkiye'de oyunculukla ilgili yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin büyük bölümünün Sosyal Bilimler Enstitüsünde (56.3) yapıldığını göstermektedir. Daha sonra sırasıyla Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü gelmektedir. Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde

yapılan çalışmaların az sayıda olması oyunculuk üzerine yapılan araştırmaların disiplinlerarası çalışmalarda fazla kullanılmadığını göstermektedir. Bu durum Şekil 2’de ayrıntılı olarak görülmektedir.

Şekil 2

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin enstitülere göre dağılım grafiği

Türkiye’de oyunculukla ilgili yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin anabilim/anasanat dallarına göre dağılımına ilişkin dağılımları Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin Anabilim/Anasanat Dalı’na göre dağılımı

Anabilim/Anasanat Dalı	f	%
İleri Oyunculuk ABD	12	12,5
Sahne Sanatları ASD	10	10,4
Film ve Drama ABD	7	7,3
Sahne Sanatları ASD / Tiyatro Sanat Dalı	6	6,3
Sahne Sanatları ABD	5	5,2
Tiyatro ASD / Tiyatro Sanat Dalı	5	5,2
Sahne Sanatları ASD / Sahne Sanatları Bilim Dalı	4	4,2
Sanat ve Tasarım ABD	3	3,1
Tiyatro ASD	3	3,1
Radyo Televizyon ve Sinema ABD	2	2,1
Sahne Sanatları ASD / Dramatik Sanatlar Bilim Dalı	2	2,1
Sahne Sanatları ASD / Modern Dans Sanat Dalı	2	2,1
Sahne Sanatları ASD / Opera Sanat Dalı	2	2,1
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji ABD	2	2,1
Dil ve Konuşma Terapistliği ABD	1	1,0
Disiplinlerarası Güzel Sanatlar ASD / Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Bilim Dalı	1	1,0
Drama ve Oyunculuk ASD / Oyunculuk Sanat Dalı	1	1,0

Anabilim/Anasanat Dalı	f	%
Drama ve Oyunculuk ASD / Sahne Sanatları Bilim Dalı	1	1,0
Felsefe ve Toplumsal Düşünce ABD / Felsefe Bilim Dalı	1	1,0
Film Tasarımı ASD	1	1,0
Film ve Drama ABD / Tiyatro Sanat Dalı	1	1,0
Film ve Drama Bilim Dalı	1	1,0
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD	1	1,0
Güzel Sanatlar ABD	1	1,0
Güzel Sanatlar ABD / Film Tasarımı Bilim Dalı	1	1,0
Halk Sağlığı ABD	1	1,0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD / İletişim Yönetimi Bilim Dalı	1	1,0
İletişim Tasarımı ABD / Görsel İletişim Tasarımı Bilim Dalı	1	1,0
İlköğretim ABD / Yaratıcı Drama Bilim Dalı	1	1,0
Kültürel Çalışmalar ABD	1	1,0
Müzik ASD / Müzik Sanat Dalı	1	1,0
Müzik Eğitimi ABD / Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı	1	1,0
Pazarlama İletişimi Bilim Dalı	1	1,0
Radyo Televizyon ve Sinema ABD / Radyo Televizyon Bilim Dalı	1	1,0
Radyo Televizyon ve Sinema ABD / Radyo-Televizyon ve Sinema Bilim Dalı	1	1,0
Sahne Sanatları ABD / Dramatik Sanatlar Bilim Dalı	1	1,0
Sahne Sanatları ABD / Sahne Sanatları Bilim Dalı	1	1,0
Sahne Sanatları ASD / Oyunculuk Sanat Dalı	1	1,0
Sanat ve Kültür Yönetimi ABD	1	1,0
Sanat ve Tasarım ASD	1	1,0
Sinema Televizyon ABD	1	1,0
Sosyoloji ABD / Genel Sosyoloji ve Metodoloji Bilim Dalı	1	1,0
Temel İslam Bilimleri ABD	1	1,0
Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi ABD	1	1,0
Tiyatro Oyunculuğu ABD	1	1,0
Toplam	96	100

Tablo 3'e göre, Türkiye'de oyunculuk ile ilgili en çok yüksek lisans tezinin İleri Oyunculuk Ana Bilim Dalı (12.5) ve Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı'nda (10.4) yapıldığı görülmektedir. Ayrıca tablo 3'ten elde edilen veriler doğrultusunda, oyunculukla ilgili çok fazla yüksek lisans programı olduğu görülmektedir. Bu durum, hem intibak sorunlarına yol açmakta hem de farklı karmaşıklıklara sebep olabilmektedir. Tablo 3'den elde edilen veriler Şekil 3'te grafik olarak verilmiştir.

Şekil 3

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin enstitülere göre dağılım grafiği

Türkiye’de oyunculukla ilgili yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin yıllara göre dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4

Oyunculuk başlıklı tezlerin yıllara göre dağılımı

Yıl	f	%	Yıl	f	%
2019	12	12,5	2017	3	3,1
2023	11	11,5	2005	2	2,1
2020	10	10,4	2016	2	2,1
2021	9	9,4	1992	1	1,0
2022	9	9,4	1997	1	1,0
2024	8	8,3	1998	1	1,0
2018	5	5,2	2006	1	1,0
2013	4	4,2	2007	1	1,0
2014	4	4,2	2008	1	1,0
2009	3	3,1	2010	1	1,0
2011	3	3,1	2012	1	1,0
2015	3	3,1	Toplam	96	100

Tablo 4'e göre, Türkiye'de oyunculuk ile ilgili en çok yüksek lisans tezi 2019 ve 2024 yılları arasında yapılmıştır. Bu durum, son yıllarda oyunculuk üzerine yapılan çalışmaların diğer yıllara göre daha fazla sayıda olduğunu göstermektedir. Tablo 4'den elde edilen veriler Şekil 4'te grafik olarak verilmiştir.

Şekil 4

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin yıllara göre dağılım grafiği

Türkiye'de oyunculukla ilgili yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin yazılan dile göre dağılımına ilişkin dağılımları Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 5

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin yazılan dile göre dağılımı

Dil	f	%
Türkçe	90	93,8
İngilizce	5	5,2
Arapça	1	1,0
Toplam	96	100

Tablo 5'e göre, Türkiye'de oyunculuk ile ilgili en çok yüksek lisans tezi Türkçe dilinde (93.8) yapılmıştır.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Bu bölümde araştırmanın ikinci alt problemi olan "Başlığında "oyunculuk" ifadesi geçen yüksek lisans tezlerinin bilimsel kriterler açısından dağılımı (amaç, yöntem, bulgular) ne durumdadır?" sorusuna cevap aranacaktır.

Araştırmanın bu bölümünde oyunculuk üzerine yazılmış yüksek lisans tezlerini bilimsel kriterler çerçevesinde incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda tezlerin içeriğinde amaç, yöntem ve bulgular başlıklarının yer alıp almadığına bakılmıştır. Tablo 6’da oyunculuk üzerine yazılmış yüksek lisans tezlerinde “amaç” başlığının yer alıp almadığına ilişkin verilere yer verilmiştir.

Tablo 6

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin amaç başlığına göre dağılımı

Amaç bölümü	f	%
Yok	76	79,2
Var	20	20,8
Toplam	96	100

Tablo 6’ya göre, Türkiye’de oyunculuk ile ilgili yüksek lisans tezlerinin büyük bir çoğunluğunda (%79.2) amaç başlığı bulunmamaktadır. Yapılan araştırma sonucunda tezlerin büyük bir bölümünde araştırmanın amacının belirtilmediği tespit edilmiştir. Bazı tezlerde ise farklı bölümlerde belirtildiği görülmüştür.

Tablo 7’de oyunculuk üzerine yazılmış yüksek lisans tezlerinde “Yöntem” bölümünün yer alıp almadığına ilişkin verilere yer verilmiştir.

Tablo 7

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin yöntem bölümüne göre dağılımı

Yöntem bölümü	f	%
Yok	76	79,2
Var	20	20,8
Toplam	96	100

Tablo 7’ye göre, Türkiye’de oyunculuk ile ilgili yüksek lisans tezlerinin büyük bir çoğunluğunda (%79.2) yöntem bölümü bulunmamaktadır. Yapılan araştırma sonucunda tezlerin büyük bir bölümünde araştırmanın yönteminin belirtilmediği tespit edilmiştir. Tezlerin büyük bir bölümünde literatürde yer alan bir bilimsel araştırma yöntemi kullanılmışsa da tezlerde hangi yöntemin kullanıldığı belirtilmemiştir. Bununla bağlantılı olarak yine tezlerin büyük çoğunluğunda hangi yöntemle yapıldığı, verilerin nasıl toplandığı ve analiz edildiği gibi verilerden bahsedilmemiştir.

Tablo 8’de oyunculuk üzerine yazılmış yüksek lisans tezlerinde “Bulgular” bölümünün yer alıp almadığına ilişkin verilere yer verilmiştir.

Tablo 8

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinin bulgular bölümüne göre dağılımı

Amaç bölümü	f	%
Yok	81	84,4
Var	15	15,6
Toplam	96	100

Tablo 8'e göre, Türkiye'de oyunculuk ile ilgili yüksek lisans tezlerinin büyük bir çoğunluğunda (%84.4) bulgular bölümü bulunmamaktadır. Tezlerin büyük bir bölümünde bulgu olarak literatür derlemesi verilmiş ve çoğu tezde literatür bilgileri ile karşılaştırma veya inceleme yapılmıştır. Diğer başlıklarla bağlantılı olarak amaç ve yöntem bölümleri belirtilmediği için tezlerin büyük bir bölümünde bulgunun ne olduğu anlaşılamamaktadır.

Tablo 9'da oyunculuk üzerine yazılmış yüksek lisans tezlerinde kullanılan araştırma türüne göre dağılımları verilmiştir.

Tablo 9

Oyunculuk başlıklı yüksek lisans tezlerinde kullanılan araştırma türüne göre dağılımı

Araştırmada kullanılan araştırma türü	f	%
Derleme	63	65,6
Karşılaştırma	9	9,4
İçerik analizi	8	8,3
Anket	6	6,3
Görüşme	4	4,2
Deneysel	3	3,1
Fenomenoloji	1	1,0
Model önerisi	1	1,0
Odak grup çalışması	1	1,0
Toplam	96	100

Tablo 9'a göre, Türkiye'de oyunculuk ile ilgili yüksek lisans tezlerinin büyük bir çoğunluğu (%65.6) derleme araştırmasıdır. Tezlerin büyük bir bölümünde literatür bilgisi verilmiş ve bu bilgiler ışığında tartışma yapılmıştır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Türkiye'de oyunculuk ile ilgili en çok yüksek lisans tezleri incelendiğinde, en fazla tezin Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinde yapıldığı görülmektedir. Yine en fazla yüksek lisans tezinin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapıldığı dikkat çekmektedir. Tezlerin anabilim/anasanat dallarına göre dağılımına bakıldığında farklı isimlerle çok fazla anabilim/anasanat dalı olduğu görülmüştür.

Bu durum, hem intibak sorunlarına yol açmakla birlikte özellikle doktora eğitimi ve üniversite kadroları için ilan edilecek şartlarda sorun oluşturabilmektedir.

Tezler yapıldığı yıllara göre incelendiğinde son yıllarda oyunculuk başlıklı tezlerin daha yoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Türkiye’de oyunculuk konusuna odaklanan araştırmalara yakın zamanda ilginin arttığı söylenebilir. Dolayısıyla bu konudaki yeni araştırmaların sayılarının artırılması ve bu doğrultuda öğrencilerin oyunculuk konusunda araştırma yapmaya teşvik edilmesi önerilebilir.

Araştırmanın ikinci bölümünde oyunculuk üzerine yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin bilimsel kriterler (amaç, yöntem, bulgular) açısından dağılımına bakılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de oyunculuk ile ilgili yüksek lisans tezlerinin büyük bir çoğunluğunda amaç, yöntem ve bulgular bölümlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Tezlerin büyük bir bölümünde literatürde yer alan bir bilimsel araştırma yöntemi kullanılmışsa da tezlerde hangi yöntemin kullanıldığı belirtilmemiştir. Bununla bağlantılı olarak yine tezlerin büyük çoğunluğunda hangi yöntemle yapıldığı, verilerin nasıl toplandığı ve analiz edildiği gibi verilerden bahsedilmemiştir.

Tezler ister yüksek lisans ister doktora olsun bilimsel yazınlardır. Bilimsel bir yazın bilimsel yöntemler içerisinde temellendirilmeden gerçek kimliğine kavuşamaz. Çeşitli tanımları olmasına karşın, Bilimsel Yöntem, “kanıtlanmış bilgi elde etmek için izlenen yol” şeklinde tanımlanabilir. Bilimsel yöntem problemi çözmek (araştırma konusu hakkında sonuçlara ulaşmak) için gerekli olan bilgi için bilimi kullanır (Düztepe, 2004). Bilimsel yöntemini aşamaları genel olarak şu aşamalarda açıklanmaktadır a) sorunun fark edilmesi b) sorunun tanımlanması c) çözüm önerilerinin tahmini d) araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi e) verilerin toplanması ve analizi f) karar verme ve yorumlama (Cohen vd., 2002; Mason & Bramble, 1989; Büyüköztürk vd., 2010; Arıkan, 2017; Karasar, 2005).

Görüldüğü üzere bilimsel bir tezde, sorunun tespiti, araştırmanın amacı, araştırma modeli, evren örnekleme, verilerin toplanması ve analizi, bulguları ve sonucu bölümlerinin açık ve birbirini içerisinde tutarlı olarak bahsedilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada incelenen tezlerin çok büyük bir bölümünde bu bölümlerden bahsedilmemiştir. Dolayısıyla incelenen tezlerin büyük çoğunluğunun bilimsellik bakımından zayıf olduğu söylenebilir.

Türkiye’de oyunculuk ile ilgili ileride yapılacak olan çalışmaların bilimsel yollar izlenerek yapılması tezlerin daha bilimsel bir zemine oturmasını sağlayacaktır.

Yazar Katkı Beyanı

Çalışmanın tasarımı ve konsepti: YGM, EÖ

Verilerin toplanması, sonuçların analizi ve yorumlanması: YGM, EÖ

Tüm yazarlar sonuçları gözden geçirmiş ve makalenin son halini onaylamıştır.

Finansman kaynağı

Yazarlar, çalışmanın herhangi bir finansman almadığını beyan etmektedir.

Çıkar çatışması

Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynakça

Arıkan, R. (2017). *Araştırma yöntem ve teknikleri* (3. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.

Brecht, B. (1957). *Epik tiyatro üzerine*. Akademi Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2002). *Research methods in education*. Routledge.

Düztepe, Ş. (2004). Araştırmalarda bilimsel yöntemin kullanılması ve araştırmanın temel aşamaları. *Journal of Aeronautics and Space Technologies, 1*(3), 49-53.

Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.

Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi* (16. Baskı). Ankara: Nobel yayın dağıtım.

Kocabıyık, Y., & Erdenk, S. (2022). Türkiye’de Oyunculuk Eğitimi Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. *Electronic Turkish Studies, 17*(2), 201-223.
<https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.57467>

Mason, E.J., & Bramble, W.J. (1989). *Understanding and conducting research: applications in education and the behavioral sciences*. McGraw-Hill Companies.

Meisner, S. (1987). *Sanford meisner on acting*. Vintage Books.

Stanislavski, K. (1936). *An actor prepares*. Theatre Arts Books.

Strasberg, L. (1987). *A dream of passion: the development of the method*. Delta.

Tuna, A. (2017). Müzik bibliyografyası bağlamında 2000-2017 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezler ve yöntemleri. *Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, 11*(1), 125-134.

Ekler

EK-1 İncelenen Tezlerin İsim Listesi

Tez adı
Gerçekçi oyunculuk yaklaşımı bağlamında J. Baudrillard'ın 'Hiper-Gerçeklik' kuramı ve oyunculukta öteki olma halinin incelenmesi: "Bıçak Sırtı" belgesel filmi
Dünyada oyunculuk yöntemleri ve Türkiye'de akademik oyunculuk eğitiminde yöntem sorunsalı
Oyunculuk eğitiminde "ses-nefes-konuşma" üçlünün önemi ve bu üçlünün oyunculuk eğitimi veren üniversitelerin ders programlarındaki yeri
İstanbul'da oyunculuk sanatının güncel etik algısı
İslam hukuku açısından oyunculuk ve sinemanın hükmü (Irak kanunlarıyla mukayeseli olarak)
Tekillik ve ortaklıkta öz sorununun ve eks-stasis kavramının oyunculuk ile ilişkili incelenmesi
Temel oyunculuk eğitimi alan bireylerde kor stabilizasyon egzersizlerinin solunum fonksiyonlarına, gövde kas enduransına ve postural stabilizasyona etkisi
Türk sinemasında oyunculuk: Yeşilçam kadın oyuncularının deneyim analizi
Seyyar sahne: Oyunculukta zanaatkârlık incelemesi
Oyunculukta beden-hareket ilişkisi bağlamında mask tiyatrosu
Sosyal medyada oyunculuk sanatının icrasının ve başkalaşımının incelenmesi: Instagram örneği
Aktörlük sanatı ve kamera önü oyunculukta chubuck tekniği
Oyunculuk eğitiminde yaratıcı bir araç olarak doğaçlamanın kullanımı
Oyunculukta çağdaş bir yaklaşım Chubuck Tekniği ve Stanislavski sistemiyle karşılaştırılması
Stanislavski sistemi ve lecoq pedagojisinin karşılaştırılması ve oyunculuk sanatındaki önermeleri
Oyunculukta diyonizyak bedene feminist değerlendirme
Antik Yunan tiyatrosunda oyunculuk ve dans ilişkisinin Troyalı Kadınlar performansı üzerinden incelenmesi
Jerzy Grotowski ve Michael Chekhov'un oyunculuk yaklaşımlarında karakter ve beden
Çağdaş oyunculuk çalışmalarında somatik uygulamalar vasıtasıyla engelsiz bir beden dramaturjisi inşa etmek
Bir yöntem olarak yaratıcı dramanın oyunculuk çalışmalarında kullanılması ve Nora bir bebek evi oyunu üzerinden incelenmesi
19. yüzyıldan itibaren Opera'da Şeytan Teması'nın müzik ve oyunculuk bağlamında incelenmesi
Konstantin Stanislavski ve Vsevolod Meyerhold'un oyunculuk yöntemlerinin karşılaştırmalı incelenmesi
Meyerhold'un biyomekanik oyunculuk yönteminde müzik ve dansın kullanımı
Kamera önü oyunculuk dersleri için eğitim modeli önerileri
2001-2021 yılları arasında Afganistan'da oyunculuk yaklaşımları
D 22 Tiyatrosu Bent oyununda fütursuz oyunculuk (2013 yılı): Dramaturjik öğelerin ve toplumsal boyutların çözümlenmesi
Şahika Tekand'ın performatif oyunculuk ve sahneleme yöntemi: Aşınma oyunu
Oyunculukta duyu belleği çalışmalarının sinirbilimin bulguları ışığında yeniden değerlendirilmesi
Lisans düzeyinde tiyatro/oyunculuk öğretim programlarında görev yapan öğretim elemanlarının müzik ile ilgili derslere ilişkin görüşleri
Karakter analizi ve oyunculukta şema metodu; Bir örnek oyun dünyadaki en güzel şey
Pandemi döneminde çevrimiçi yapılan oyunculuk derslerinin öğretici görüşleri açısından değerlendirilmesi
Gerçekçi oyunculukta es: Stanislavski'nin çalışmalarının modernlik ve süreklilik bağlamında incelenmesi
Mozart'ın Cosi Fan Tutte operasındaki Ferrando karakterinin teknik ve oyunculuk açısından incelenmesi
Türkiye'de oyunculuk eğitimi ve kamera önü oyunculuğu
"Oyunculunun doğası" modeline göre bir oyunculuk çözümlenmesi: Robert De Niro örneği

Michael Chekhov'un oyunculuk metodunda karakter yaratımı
Oyunculuk sanatında Diderot'un kurgu üstünlüğü ilkesi ışığında David Mamet'in practical aesthetics (pratik estetik) yöntemi
Michael Chekhov oyunculuk tekniğindeki psikolojik jest kavramının psikanaliz üzerinden incelenmesi
Stanislavski ve Eric Morris oyunculuk metodlarının Gestalt Kuramı açısından incelenmesi
Gündelik-dışı sahne davranışı: Odin Tiyatrosu'nda oyunculuk çalışması
Oyunculuk eğitiminde maske: Copeau, Lecoq ve bir model çalışma
Oyunculuk eğitimi çalışmalarının, satış temsilcilerinin iş motivasyonu ve performanslarıyla ilişkisi üzerine inceleme
Sanford Meisner oyunculuk tekniği araştırması ve Harold Pinter'in "İhanet" isimli oyunu üstünde uygulamaya konulması
Michael Chekhov Oyunculuk Tekniği'nin öğretileri üstüne bir inceleme
Stanislavski sistemine dayanan oyunculukta karakterin fizikselleştirilmesi için ek bir çalışma tekniği olarak Laban eforlarının uygulanması
Geleneksel Japon tiyatrosunda oyunculuk anlayışı ve batıyla sentezi bağlamında Yoshu Oida Yöntemi
Oyunculuk sanatı açısından kadının sahneye çıkışı ve biyografik "Anılar" oyununda Sarah Bernhardt'ın incelenmesi
Oyunculukta fiziksel ve duygusal kapanmalara bir çözüm aracı olarak yoga
Çağdaş oyunculuk yöntemleri açısından Stanislavski Sistemi'nin incelenmesi
Türkiye'de tiyatro/oyunculuk eğitimi veren lisans programlarında müzik derslerinin yeri ve önemi
Suzuki Oyunculuk Metodundan esinlenerek koreografi oluşturmak
Yeşilçam Sineması'nda kadın oyunculuk olgusunun toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi
Oyunculuk eğitiminde ses alıştırmaları
Jerzy Grotowski'nin oyunculuk yaklaşımı ile yaratıcı dramada oyunculuğun karşılaştırılması
Grotowski ve Meyerhold oyunculuk ve hareket yöntemlerinin karşılaştırmalı incelenmesinden faydalanarak bir çağdaş dans solo eser yaratımı
Tükenmişlik düzeyi ve depresyon durumunun belirlenmesine yönelik bir araştırma: Oyunculuk sektörü örneği
Feldenkrais metodunun Meisner oyunculuk metodu kapsamında oyuncunun dinleme ve eyleme kapasitesi üzerine etkisi
Beckett tiyatrosunda oyunculuk ve bir model oyun "Mutlu Günler"
Foucaultcu bağlamda "Kendilik pratikleri" olarak Sanford Meisner oyunculuk çalışmaları
Natüralist oyunculuk yolunda önemli bir durak: Eric Morris
Lee Strasberg ve David Mamet'in oyunculuk yaklaşımlarında "sihirli eğer" çalışması
Yabancı bir dilde oyunculuk yapmak
2017-2018 eğitim öğretim döneminde İstanbul'da lisans düzeyinde tiyatro (Oyunculuk) eğitimi veren akademik kurumların müfredat programlarının incelenmesi
Kamera önü oyunculuk eğitimi ve yöntem sorunları
Sinemada ve tiyatrodada oyunculuk
Andrey Tarkovski'nin 'Ayna' filminde oyunculuk
Oyunculukta yöntem ve rol çalışmaları üzerine oyuncular ile görüşmeler
Fizik yasaları bağlamında oyunculuk
Türk tiyatro eğitiminde oyunculuk anlayışının evrimi
Oyunculuk eğitiminde ses ve beden: Bir metot incelenmesi olarak Theodoros Terzopoulos
NLP tekniğinin oyunculuk üstündeki etkisi
Başka dilde oyunculuk
Grotowski oyunculuk ilke / kuralları ve bir kurum tiyatrosu olarak İ. B. B. Şehir Tiyatrolarında kurum kültürü

Stanislavski, Brecht ve Grotowski'nin oyunculuk yöntemlerinde mesafe kavramı: Oyuncu-rol, sahne-seyir yeri ilişkisi
1990 sonrası Türkiye'de alternatif tiyatrodaki oyunculuk arayışları
W. Shakespeare'in Hamlet adlı oyununda W. Shakespeare'in Hamlet karakterinin ağzından oyunculara söylediği oyunculuk yaklaşım biçiminin K. Stanislavski'nin kuramı ile çatışmasının araştırılması, hamlet karakterine bakış
John Whiting in Şeytanlar oyunundaki Rahibe Jeanne karakterinin Stanislavski oyunculuk sistemi üzerinden incelenmesi
Günümüz oyunculuk teknikleri bağlamında Commedia dell'Arte ve Carlo Gozzi'ye yeniden bakmak
Oyunculukta engellerin oluşumu: Karakter ve ben ilişkisi sorunu
William Shakespeare'ın Julius Caesar oyunundaki Antonius karakterinin Stanislavski oyunculuk yöntemiyle incelenmesi
Fiziksel aksiyon yöntemi: Organik oyunculuk ve tekrarlanabilirlik
Bertolt Brecht'in Kafkas Tebeşir Dairesi oyunundaki Grusha Vashnadze karakteri üzerine oyunculuk çalışmaları
Oyunculukta eleştirel bir yaklaşım ve bir model önerisi
Doğaçlama ve oyunculuk
Türk sinemasında bir oyunculuk analizi: Şener Şen örneği
Konstantin Stanislavski'nin oyunculuk yöntemi ve evrimi: Vsevolod Meyerhold ve Yevgeniy Vakhtangov'un yöntem fonksiyonel yaklaşımları
Stanislavski oyunculuk sisteminde illüzyon ve Anton Çehov'un Evlenme Teklifi adlı oyununda Çubukof karakterini oyun üzerinden incelenmesi ve rol üzerine çalışmalar
Diksiyon ve ses nefes egzersizlerinin oyunculuk sanatındaki önemi ve çözümlenmesi
Antik Yunan'da oyunculuk ve çağdaş uygulamalar
Michael Chekhov'un Konstantin Stanislavski'nin oyunculuk yöntemine yaklaşımı
Oyuncuların ve oyunculuk eğitimi alan öğrencilerin sesi olumsuz yönde etkileyen faktörlere maruz kalma sıklıkları, ses suistimalli konuşma alışkanlıkları ve ses yıpranma semptomlarının belirlenmesi
Stanislavski'den Yıldız Kenter'e oyunculuk eğitimi / From Stanislavski to Yıldız Kenter acting education
Oyunculuk açısından hareket ve temel hareket egzersizleri
Postmodern çağda oyunculuk sanatı
Oyunculuk sanatında Stanislavski ve Meyerhold yöntemlerinin sentezcisi olarak Yevgeniy Vakhtangov
Bedenin dili ve oyunculuk